

ПОДХОДЫ К ОБУЧЕНИЮ АМЕРИКАНСКОЙ КУЛЬТУРЕ В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ КОМПОНЕНТЕ АМЕРИКАНСКОГО ВАРИАНТА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Açar sözlər: *amerikan mədəniyyəti, amerika araşdırmaları, ingilis dilin amerikan variantı, sosial-mədəni komponent, yanaşmalar*

Ключевые слова: *американская культура, американистика, американский вариант английского языка, социокультурный компонент, подходы*

Keywords: *American Culture, American Studies, American English, sociocultural component, approaches*

В настоящее время, включение культурных знаний в программу обучения иностранным языкам поддерживается многими методистами. Знание культуры - это основное богатство преподавания языка. Язык – это существенная часть

человеческой культуры. Постоянно меняющаяся, динамичная и подвижная природа языка, который влияет не только на появление новых объектов или явлений, но и также на социальные изменения и мировоззрение своих носителей - другими словами, язык является отражением культуры нации. Социокультурный подход является новым подходом ко всему содержанию обучения, где каждый компонент должен быть обогащен культурными знаниями.

Наличие отдельного предмета «Культура США» подразумевает, что при обучении аспектам языка и видам речевой деятельности студенты не будут встречаться с какой-либо культурной информацией.

Отсюда следует отметить, что в американской культуре США и в некоторых странах Западной Европы имеется такое научное направление как американистика (American Studies). Американистикой называется дисциплина, которая изучает жизнь людей, живущих на американском континенте, а также исследующая США [5, стр. 125-127]. Следовательно, все что имеет отношение к Америке – занимается американистика. Анализ содержания курсов американистики Джорджтаунского университета показывает, что предметом ее изучения могут быть следующие дисциплины: история, политология, английский язык, американская литература, музыка и др.

В рассмотрении исторического формирования США - особое внимание уделяется образованию и становлению англо-американских колоний и их конечную революцию. Также сложившиеся отношения в американском обществе, объяснит некоторые ценности и ментальность народа. Политология в американистике занимается изучением структуры политической системы, правительства и также политической деятелей, говорящих на американском варианте английского языка. Важное место в программе американистике занимает «английский язык», а именно американский вариант английского языка. Данный компонент включает формирование, развитие и функционирование языка США со времен первых переселенцев до настоящего времени. В ракурс дисциплины входят как теории классификации языка, так и многочисленные заимствования [2, стр. 123]. Изучаются подходы к критическому мышлению, чтению, письму и т.п. Включение музыки и американской литературы в программу является примерами анализа фактов из истории страны. Более того, языковые особенности американского варианта английского языка нашли свое отражение в литературе США.

В связи с вышеизложенным следует отметить, что американистика – это целое направление, включающее изучение ряда дисциплин. Целью данной программы являлось изучение исторического перехода Европейских идей, изменения в перечисленных выше сферах в Америке, переход от колониальной к независимой Америке, также социальных и культурных изменений для носителей американского варианта английского языка. Это сводится тому, что язык играет решающую роль не только в построении культуры, но в возникновении культурных изменений. Следовательно, изучение социокультурного компонента американского варианта английского языка в должно быть тесно связано с изучением американской культуры.

Список литературы:

- 1.Ощепкова В.В. The USA: geography, history, education, painting (a reader). Книга для чтения на английском языке. Серия «Школа в клеточку» -М.: «Лист» 1997. -192 с.
- 2.Henrichsen, L. E. 1998. Understanding Culture and Helping Students Understand Culture.
- 3.Nash G., Crabtree Ch. (1996) Teaching American studies. The National standards for History in the Schools and the Future of American Education.
- 4.Sollors W. For a multilingual turn in American studies, 1997.
- 5.<https://www.georgetown.edu/>

Hacıadə Fatimə Elşən qızı

Amerika mədəniyyətinin ingilis dilinin amerikan variantının sosial-mədəni komponentində tədrisinin yanaşmaları

Xülasə

Bu elmi hesabatda Amerika mədəniyyətinin ingilis dilinin amerikan variantının sosial-mədəni komponentində tədrisi yanaşmalarına həsr olunmuşdur. “Amerika Araşdırmaları” adlı elmi istiqamət xüsusi bir yer tutur. Amerika qitəsində yaşayan insanların həyatını araşdıran bir fəndir. Bununla bağlı problem məsələyə yanaşmada Georgetown Universitetindəki Amerika tədqiqatları kurslarının məzmununun təhlilinə yer ayrılır. Reallıq belədir ki, tədqiqatın mövzusu aşağıdakı fənlər ola bilər: tarix, politologiya, ingilis dili, amerika ədəbiyyatı, musiqi və s. Bundan irəli gələrək məqalədə “Amerika Araşdırmaları” bir sıra fənlərin öyrənilməsinə əhatə edən elmi bir istiqaməti bəhs olunur. Həmçinin göstərilir ki, dil insan mədəniyyətinin vacib bir hissəsidir və yalnız mədəniyyətin qurulmasında deyil, həm də mədəni dəyişikliklərin meydana çıxmasında həlledici rol oynayır. Beləliklə buradan belə nəticə hasil olunur ki, ingilis dilinin amerikan variantının sosial-mədəni komponentinin öyrənilməsi Amerika mədəniyyətinin öyrənilməsi ilə sıx əlaqəli olmalıdır.

Hajizada Fatima Elshan

Approaches to teaching American Culture in the socio-cultural component of American English

Summary

The paper is dedicated to the approaches to teaching American Culture in the socio-cultural component of American English. “American Studies” holds the special place in this paper. It is a course that studies the lives of people living in the Americas. In this regard, the analysis of the content of the American research courses at Georgetown University has place in the approach to the problem. The reality is that the subject of research can be the following: history, political science, English, American literature, music, etc. Considering this it follows that “American Studies” is a scientific field that covers a number of disciplines. Moreover, language plays a decisive role not only in the construction of culture, but also in the emergence of cultural change. Therefore, the study of the socio-cultural component of the American English should be closely related to the study of American culture.

5. Подходы к обучению американской культуре в социокультурном компоненте американского варианта английского языка (*Amerika mədəniyyətinin ingilis dilinin Amerika variantının sosiomədəni komponentində öyrənilməsinə yanaşmalar*) Dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin 880 illik yubileyinə həsr olunmuş doktorantların və gənc tədqiqatçıların XXIV Respublika elmi konfransı. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Azərbaycan Texniki Universiteti. 23-24 noyabr 2021-ci il. Bakı: “Azərkitab”. S 230-231. ç.v., 0,2. znak 6437.

Sayt:

<http://aztu.edu.az/azp/?fbclid=IwAR1xidvTYjK7gkGxPPQuFWdMJBtTsVsaTxaKEM6ROc0F-6DJOWBfKDeQvXU#/azp/etc/newsView.do?depid=0&articleid=20211123174150933218>

DOI:

<https://doi.org/10.36962/fhheap012021>

Zenodo:

<https://zenodo.org/record/5578218#.YXZr4FVBzIV>